

O'ZBEK, INGLIZ VA TURK MAQOLLARIDA MEHMONDO'STLIK KONSEPTINING LINGVOMADANIY TAHLILI

Academic supervisor: **N. Abdullayeva**

Abduraxmonova Moxiniso Xudoyberdi qizi

4th year student

National University of Uzbekistan

E-mail: amoxiniso@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19364924>

Kalit so'zlar: mehmondo'stlik, lingvokulturologiya, maqol, semantik tahlil, pragmatik tahlil, konseptual metafora

Turli xalqlarning urf-odatları, an'analari va dunyoqarashi ularning tilida, ayniqsa maqollarida yaqqol namoyon bo'ladi. O'zbek, turk va ingliz xalqlarining folklorida ham mehmonni hurmat qilish, uni e'zozlash va mehmondo'stlikni qadrlash g'oyasi keng aks etgan. Maqollar xalqning ko'p asrlik tajribasidir, unda asrlar davomida xalqning urf-odat va qadriyatlarini o'zida aks ettiruvchi birlik sanaladi. Lingvomadaniyat nuqtai nazaridan qarasa ular til va madaniyat o'rtasidagi bog'liklarni ko'rsatadi.[1] Masalan, o'zbek xalq og'zaki ijodida mehmondo'stlikni aks ettiruvchi " *Mehmon otangdan ulug'* ", turk tilida " *Mısfır baş tacıdır* " va ingliz tilidagi " *The guest is king* " maqollarida mehmonni qay darajada hurmat qilish, ulug'lash go'yalari aks ettirilgan.

Har bir mamlakatning tarixini, kelib chiqishi va madaniyatini xalq o'gzaki ijodichalik ravon va to'la to'kis xolda ko'rsatib berolmaydi. Shu jumladan maqol har bir mamlakatning madaniyatini eng kichik ko'rinmas javhalarigacha ko'rsatib yetqazib beradi. Shunga binoan Mahmud Qoshg'ariy "Devonu lug'ot at-turk" asarida keltirilgan maqollarda ham lingvomadaniy jihatdan tahlil qilinganda, ular o'zbek va umuman turkiy xalqlarning qadimiy dunyo qarashi, axloqiy tamoyillari haqida to'liq va ravshan namoyon qilingan. [2]

Yuqorida keltirib o'tilgan maqollarda semantik jihatdan o'xshashliklar bo'lsa-da, ularning ifodalanishida turli metaforalar qo'llangan. Bu esa xar bir xalqning madaniy qarashlari va milliy mentaletini o'zaro farq qilinishini anglatadi.

Semantik va pragmatik o'xshashliklar va farqlar: ushbu keltirilib o'tilgan maqollar mehmonning ijtimoiy maqomini metaforik vositalar orqali ifodalangan. Keltirib o'tilgan har uchala tilda mehmon oddiy tashrif buyuruvchi emas, balki alohida hurmatga loyiq shaxs sifatida berilgan. O'zbek tilida "otangdan ulug'" iborasi metafora bo'lib, otalik maqomi o'zbek jamiyatida eng ulug' va hurmatga sazavor shaxs sifatida qaraladi. Bu yerda mehmonni otadanda ulug' shaxs deb ta'riflash orqali mehmonning maqomi juda ham yuqori darajada ekanligini ko'rsatib bergan.

Turk maqolida "baş tacı" metaforasi orqali tushunishimiz mumkinki turk madaniyatida bosh insonning eng muhim a'zosi sifatida qaraladi, "toj" esa hokimiyat va sharaf ehtirom ramzidir. Shu jihatdan "baş tacı" iborasi mehmonni e'zozli shaxs sifatida tasvirlaydi.

Ingliz tilida keltirilgan maqolda "king" leksemasi orqali metafora yaraladi. Qirol hokimiyati, hurmat va ustuvor maqom timsolida keltirilgan, mehmonni qirolga taqqoslashtirish orqali unga naqadar hurmat, ikrom ko'rsatish va alohida munosabat bildirish zarurligi jihatdan ifodalagan lekin bu maqol ko'pincha uyga tashrif buyurgan shaxs sifatida emas balki mijoz sifatida ko'rsatiladi.

Shunday qilib, semantik nuqtai nazardan ushbu maqollar **mehmonning yuqori ijtimoiy maqomini metafora orqali konseptualizatsiya qiladi**. Bunda o'zbek va turk tillarida

qarindoshlik va sharaf metaforasi orqali ifodalangan bo'lsa, ingliz tilida esa hokimiyat va ijtimoiy nufuzi yuqori bo'lgan mijoz metaforasi qo'lanilgan.

Pragmatik jihatdan ushbu maqollar nutq jarayonida mehmonni hurmat bilan kutib olish va unga ehtirom ko'rsatish zarurligini eslatish vazifasini bajaradi. O'zbek va turk madaniyatida bu maqollar ko'pincha mehmon kutish jarayonida ijtimoiy norma sifatida ishlatiladi. Masalan "Mehmonni yolg'iz qoldirish odobdan emas. Bekorga xalqimiz "Ota ulug' - otadan mehmon ulug'" deb aytilmaydi " o'zbek xalq ertagidan keltirilgan bu parchadan ko'rishimiz mumkinki mehmonning hurmati qay darajada ulug'ligini hattoki mehmonni yolg'izlantirib qo'yish ham behurmatsizlik deb sanalganligini.[3] Turk tili ertaklarida esa hattoki mehmonning kutib olish jarayonlarigacha alohida e'tibor qaratiladi "Kapisina gelene ilgi gostermemek büyük ayıplardan sayılır. Masal kahramanları için de misafir baş tacıdır" ya'ni tashrif buyurgan mehmonga hurmat ehtirom ko'rsatmaslik gunoh sanaladi, hattoki ertak qahramonlari uchun ham mehmon juda qadriqliy shaxsdir.[4] Ingliz tilida esa bu ibora ko'proq xushmuomalalik va xizmat ko'rsatish kontekstida qo'llanadi ya'ni biron bir joyga muayyan maqsad bilan tashrif buyurgan mijoz sifatida. Bunga misol tariqasida John Wanamakerning "When a customer enters my store, forget me. He is king" degan mashhur gapida yaqqol tarzda namayon bo'lmoqda.[5]

Shundan ko'rinib turadiki, har uchala tilda mehmon eng' ulug' va yuqori maqomga ega shaxs sifatida konseptualizatsiya qilinadi. Biroq metaforik manbai har xil:

o'zbek tilida mehmon qarindoshlik ierarxiasini ifodalovchi metafora;

turk tilida sharaf va tojni ifodalovchi metafora;

ingliz tilida hokimiyat va qirollikni ifodalovchi metafora.

Bu farqlar shundan dalolatki har bir xalqning madaniyati, dunyo qarashi, dini va hayot tarzi, ijtimoiy qadriyatlarini aks ettiriladi.

O'zbek, turk va ingliz tillaridagi mehmondo'stlik maqollari tadqiqoti shuni ko'rsatadiki, barcha uch tilda mehmon **eng ulug' va hurmatga loyiq shaxs** sifatida konseptualizatsiya qilinadi. Shu bilan birga, maqollarda ishlatilgan metaforalar milliy madaniyat, ijtimoiy qadriyat va dunyoqarash bilan bog'liq farqlarni ko'rsatadi: **o'zbek tilida**, qarindoshlik ierarxiyasi (mehmon otadan ulug'); **turk tilida**: sharaf va toj metaforasi (mehmon boshning toji), **ingliz tilida**: hokimiyat va qirollik metaforasi (mehmon qiroli). Lingvomadaniy va pragmatik tahlil shuni ko'rsatadiki, barcha uch tilda maqollar mehmonni e'zozlash va hurmat bilan kutib olish zarurligini ta'kidlaydi. Shu tariqa, tadqiqot **lingvomadaniy nuqtai nazardan** turli madaniyatlarning mehmondo'stlik qadriyatlarini tushunish va til orqali ijtimoiy hamda madaniy qadriyatlarni aks ettirish imkonini beradi.

References:

1. Abduraupova Sh. Maqol va matallarda lingvokulturologik tahlil qilish metodlari. - T.: Journal Of Education, ethics and value, 2024. 128-131p.
2. Tojiboyeva M. Qadimgi turkiy maqollarninglingvomadaniy tahlili: "Devonu Lug'ot at-turk" materialleri asosida.- T.: Yosh olimlar ilmiy-amaliy konferensiya, 2021. 100-103p.
3. Mirziyayev T, Musoqulov A, Sarimsoqov B, Turdimov Sh. "O'zbek xalq maqollari ".- T. :Sharq nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi, 2019. 512p.
4. Seval Kocaer. Dîvânü Lugâti'te Misafir Anlayışı Ve Mısafiperverlik. - TR.: Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları E- Dergisi, 2024. 68-78p.
5. <https://www.economist.com/leaders/2005/03/31/power-at-last>